

海宁市尖山段海塘建设现状及问题研究

徐超

(海宁市水利建设管理有限责任公司, 浙江 嘉兴 314400)

摘要: 尖山段海塘自建设、投入运行以来, 经历了多次台风、洪水与秋季大潮的考验, 海塘损坏、堤脚冲刷日趋严重, 已多次采取抛石抢险保护措施, 其建设现状及问题亟待关注。文中分析了尖山段海塘的建设现状, 整理、分析了海塘沉降观测数据, 并对海塘沉降进行分析预测。另外, 对问题海塘和其他海塘进行工程现状复核, 其中包括整体稳定复核以及渗透稳定复核。最后, 总结了现存的主要问题, 并针对现存问题提出了相应建议。

关键词: 尖山段海塘; 工程现状复核; 现存问题

中图分类号: U656

文献标识码: A

文章编号: 1006-7973 (2024) 05-0023-03

海宁市境内拥有一线海塘 8 段共计 54.88km, 自上游往下游分别是老盐仓段海塘、省管海塘、尖山段海塘, 规划防潮标准均为 300 年一遇, 其中老盐仓段海塘、尖山段海塘属地方塘。老盐仓段海塘已按 300 年一遇提标在建。

尖山段海塘自建设、投入运行以来, 先后经历多次强台风与历年洪水、秋季大潮的考验, 但因钱塘江水文、江道条件发生变化, 工程又处于钱塘江河口涌潮顶冲河段, 受洪水和潮水的共同作用, 海塘损坏、堤脚冲刷日趋严重, 已多次采取抛石抢险保护措施。因此, 尖山段海塘建设现状及问题亟待关注。

一、尖山段海塘建设现状

海宁尖山段海塘为地方塘, 总长 14.4km, 为尖山一线围堤, 由西顺堤、西南顺堤、东南顺堤组成, 起自小尖山终至东南端角点海盐县交界, 总平面布置见图 1。其中 K6+500~K11+150 设计标准为百年一遇, 工程等级为 II 等, 堤顶高程 8.80~10.30m, 堤顶宽度 7.0m。其他桩号海塘设计标准为五十年一遇, 工程等级为 III 等。K0+000~K6+500 堤顶高程 8.80~8.90m, 挡浪墙顶高程为 9.60m, 堤顶宽度 7.0m, K11+150~K14+400 堤顶高程 10.0~10.30m, 挡浪墙顶高程为 11.0~11.30m, 堤顶宽度 7.0m。

根据《浙江省海塘安澜千亿工程建设规划》^[1], 本工程涉及问题海塘 9.75km, 设计防洪标准均为 50 年一遇, 海塘桩号为 0+000~K6+500 以及 K11+150~K14+400。

1. 西顺堤 (桩号 K0+000~K3+300)

西顺堤于 1999 年建成, 设计标准为五十年一遇, 50 年一遇水位 7.23m。石渣路面结构, 迎水面为二级斜坡式砼护面, 堤脚为砼大方脚, 外有抛石潜坝护堤。堤顶高程 8.67m, 防浪墙顶 9.57m, 堤顶路面宽度 7.0m, 大方脚顶高程 0.17m, 消浪平台高程 6.77m (坡度: 上 1: 2; 下 1: 1.75); 背坡 1: 2, 堤顶宽 7m。

2. 西南顺堤 (桩号 K3+300~K8+350)

西南顺堤堤顶高程按五十年一遇设计高潮位加同频率不

容许越浪的波浪爬高加安全超高确定, 50 年一遇水位 7.16m。堤顶高程 8.8m, 堤顶宽 8m 防浪墙顶 9.6m, 大方脚顶高程 0.2m, 板桩长 9m 底高程 -8.9m, 消浪平台高程 6.7m (坡度 1: 2); 背坡 1: 3。

3. 东南顺堤 (桩号 K8+350~K14+400)

东南顺堤堤顶高程按五十年一遇设计高潮位加同频率不容许越浪的波浪爬高加安全超高确定, 50 年一遇水位 7.0~6.79m, 堤顶高程 10.3m, 防浪墙顶 11.3~12.0m, 大方脚顶高程 0.2m, 板桩长 8.6m 底高程 -8.9m, 消浪平台高程 6.7m (坡度 1: 2); 背坡 1: 3, 堤顶宽 8m。堤的外边坡 1: 2、内坡 1: 3。

尖山围堤建成后, 整个堤段发生了不均匀沉降, 沉降量较大, 整个堤段塘顶高程均低于设计值。本次研究对海塘沉降开展了长期观测, 并对数据进行整理、分析, 并采用双曲线拟合法对现有沉降进行分析预测, 图 2 为海塘累计沉降量曲线图, 图 3 为桩号 K1+000、桩号 K2+250 的海塘沉降双曲线拟合法预测图。由图可知, 根据沉降预测, 海塘在未来 20 年仍存在进一步沉降趋势, 此后沉降速率逐渐趋缓。

图 1 工程平面布置图

图 2 海塘累计沉降量曲线图

收稿日期: 2024-03-06

作者简介: 徐超 (1987-), 男, 海宁市水利建设管理有限责任公司, 工程师, 主要从事海岸防灾减灾研究工作。

(a) S05 (桩号 K1+000) (b) S10 (桩号 K2+250)
图 3 海塘沉降双曲线拟合法预测图

二、工程现状复核

1. 问题海塘 (桩号 K0+000~K6+500、K11+150~K14+400) 工程现状复核

(1) 整体稳定复核

1) 按 50 年一遇复核整体稳定

① 计算工况组合

选取 4 个典型断面 (K0+400、K2+300、K5+000 和 K12+300) 进行堤身整体抗滑稳定复核计算。根据《海堤工程设计规范》^[2]进行堤身整体抗滑稳定计算,须考虑可能出现的内外水位不同组合和可能出现的荷载。计算工况水位组合详见表 1。

表 1 计算工况水位组合表

计算工况	向外江侧滑动		向内侧滑动	
	外水位	内水位	外水位	内水位
工况 1: 正常运行期	50 年一遇设计高潮位 骤降至滩地高程	现状内涝水位 (P=5%) 2.94m	50 年一遇 设计高潮位	常水位 2.36m/0.96m
工况 2: 非常运行期 1: (冲刷)	50 年一遇冲刷高程	现状内涝水位 (P=5%)	/	/
工况 3: 非常运行期 2: (地震)	外水位取平均潮位, 内水位取常水位, 增加地震荷载。			

② 计算方法

参考《海堤工程设计规范》^[2]中抗滑稳定安全系数 K 的计算方法。

③ 断面选取

本次选取 K0+400、K2+300、K5+000 和 K12+300 四个桩号进行整体抗滑稳定复核计算。

④ 计算结果

各个典型断面计算结果见表 2。

表 2 现状典型断面整体稳定计算结果表

桩号	计算工况	迎水坡	背水坡	规范要求	备注
K0+400	工况 1: 正常运行期	1.894	1.518	≥1.20	满足
	工况 2: 非常运行期 1 (冲刷工况)	0.769	1.303	≥1.10	不满足
	工况 3: 非常运行期 2 (地震工况)	1.780	1.442	≥1.05	满足
K2+300	工况 1: 正常运行期	2.829	1.513	≥1.20	满足
	工况 2: 非常运行期 1 (冲刷工况)	1.165	-	≥1.10	满足
	工况 3: 非常运行期 2 (地震工况)	2.555	1.429	≥1.05	满足
K5+200	工况 1: 正常运行期	3.530	2.329	≥1.20	满足
	工况 2: 非常运行期 1 (冲刷工况)	2.584	-	≥1.10	满足
	工况 3: 非常运行期 2 (地震工况)	2.585	2.117	≥1.05	满足
K12+300	工况 1: 正常运行期	3.327	1.372	≥1.20	满足
	工况 2: 非常运行期 1 (冲刷工况)	2.981	-	≥1.10	满足
	工况 3: 非常运行期 2 (地震工况)	3.283	1.322	≥1.05	满足

从计算成果可知,本工程除 K0+400 冲刷工况不满足外,其余各段海塘不同工况下的安全系数均满足规范要求。

2) 按 300 年一遇复核整体稳定

① 计算工况组合

选取 2 个典型断面 (嘉绍大桥东 (K0+400)、K12+300) 进行堤身整体抗滑稳定复核计算。根据《海堤工程设计规范》进行堤身整体抗滑稳定计算,计算工况水位组合详见表 3。

表 3 计算工况水位组合表

计算工况	向外江侧滑动		向内侧滑动	
	外水位	内水位	外水位	内水位
工况 1: 正常运行期	300 年一遇设计高潮	现状内涝水位	300 年一遇	常水位
	骤降至滩地高程	(P=5%) 2.94m	设计高潮位	2.36/0.96m
工况 2: 非常运行期 (冲刷)	300 年一遇冲刷高程	现状内涝水位 (P=5%)	/	/

② 断面选取

取与按 50 年一遇标准进行复核时相同的典型断面进行堤身整体抗滑稳定复核计算。

③ 计算结果

各个典型断面计算结果见表 4。

表 4 现状典型断面整体稳定计算结果表

桩号	计算工况	迎水坡	背水坡	规范要求	备注
K0+400	工况 1: 正常运行期	1.853	1.333	≥1.30	满足
	工况 2: 非常运行期 (冲刷工况)	0.865	-	≥1.20	不满足
K2+300	工况 1: 正常运行期	1.828	1.495	≥1.30	满足
	工况 2: 非常运行期 (冲刷工况)	0.995	-	≥1.20	不满足
K5+200	工况 1: 正常运行期	3.132	2.138	≥1.30	满足
	工况 2: 非常运行期 (冲刷工况)	1.223	-	≥1.20	满足
K12+300	工况 1: 正常运行期	3.264	1.555	≥1.30	满足
	工况 2: 非常运行期 (冲刷工况)	3.112	-	≥1.20	满足

从计算成果可知,除 K0+400 和 K2+300 附近海塘在冲刷工况下的整体抗滑稳定不满足规范要求外,本工程其余段海塘不同工况下的安全系数均满足规范要求。

(2) 渗透稳定复核

海塘渗透稳定计算参照《海堤工程设计规范》⁰和《堤防工程设计规范》^[3]有关计算公式进行。

1) 按 50 年一遇复核渗透稳定

① 计算条件

外海侧 p=2%高潮位,内河常水位 0.96m (2.36m)。

② 计算成果

本次采用最不利海塘断面 (K0+300),即 50 年一遇设计水位宽度最小断面进行计算。海塘计算渗透坡降 $J=0.540$, $J_{允}=0.466$ (流土), $J > J_{允}$,不满足渗透变形稳定规范要求。

2) 按 300 年一遇复核渗透稳定

① 计算条件

外海侧 p=0.33%高潮位,内河常水位 0.96m (2.36m)。

② 计算成果

本次采用最不利海塘断面 (K0+300),即 300 一遇设计水位宽度最小断面进行计算。海塘计算渗透坡降 $J=0.574$, $J_{允}=0.466$ (流土), $J > J_{允}$,不满足渗透变形稳定规范要求。

2. 其他海塘（桩号 K6+500~K11+150）工程现状复核

(1) 整体稳定复核

1) 按 100 年一遇复核整体稳定

①计算工况组合

选取 1 个典型断面 K10+600 进行堤身整体抗滑稳定复核计算。根据《海堤工程设计规范》进行堤身整体抗滑稳定计算，须考虑可能出现的内外水位不同组合和可能出现的荷载。计算工况水位组合详见表 5。

表 5 计算工况水位组合表

计算工况	向外江侧滑动		向内侧滑动	
	外水位	内水位	外水位	内水位
工况 1：正常运行期	100 年一遇设计高潮位 位阶降至滩地高程	现状内涝水位 (P=5%) 2.94m	100 年一遇 设计高潮位	常水位 2.36/0.96m
工况 2：非常运行期 1：(冲刷) 100 年一遇冲刷高程		现状内涝水位 (P=5%)	/	/
工况 3：非常运行期 2：(地震)	外水位取平均潮位，内水位取常水位，增加地震荷载。			

②断面选取

因该段桩号范围内海塘滩地现在均为淤积状态，所以本次仅选取一个典型断面进行堤身整体抗滑稳定复核计算。

③计算结果

典型断面计算结果见表 6。

表 6 现状典型断面整体稳定计算结果表

桩号	计算工况	迎水坡	背水坡	规范要求	备注
K10+600	工况 1：正常运行期	3.464	2.020	≥1.30	满足
	工况 2：非常运行期 1（冲刷工况）	2.667	-	≥1.20	满足
	工况 3：非常运行期 2（地震工况）	3.443	2.126	≥1.10	满足

从计算成果可知，本段工程海塘整体抗滑稳定安全系数均满足规范要求。

2) 按 300 年一遇复核整体稳定

①计算工况组合

根据《海堤工程设计规范》进行堤身整体抗滑稳定计算，须考虑可能出现的内外水位不同组合和可能出现的荷载。计算工况水位组合详见表 7。

表 7 计算工况水位组合表

计算工况	向外江侧滑动		向内侧滑动	
	外水位	内水位	外水位	内水位
工况 1：正常运行期	300 年一遇设计高潮位 位阶降至滩地高程	现状内涝水位 (P=5%) 2.94m	300 年一遇 设计高潮位	常水位 2.36/0.96m
工况 2：非常运行期（冲刷） 300 年一遇冲刷高程		现状内涝水位 (P=5%)	/	/

②断面选取

考虑按 300 年一遇标准校核与原设计标准相差较大，本次增加 1 个断面进行复核，共选取 2 个典型断面进行堤身整体抗滑稳定复核计算。

③计算结果

2 个典型断面计算结果见表 8。

表 8 现状典型断面整体稳定计算结果表

桩号	计算工况	迎水坡	背水坡	规范要求	备注
K7+300	工况 1：正常运行期	1.514	1.842	≥1.30	满足
	工况 2：非常运行期（冲刷工况）	1.360	-	≥1.20	满足
K10+600	工况 1：正常运行期	3.464	2.020	≥1.30	满足

从计算成果可知，本工程海塘整体抗滑稳定安全系数均满足规范要求。

(2) 渗透稳定复核

海塘渗透稳定计算参照《海堤工程设计规范》和《堤防工程设计规范》有关计算公式进行。

1) 按 100 年一遇复核渗透稳定

本次采用最不利海塘断面 (K7+300)，即 100 年一遇设计水位宽度最小断面进行计算。海塘计算渗透坡降 $J=0.398$ ， $J_{允}=0.466$ （流土）， $J > J_{允}$ ，满足渗透变形稳定规范要求。

2) 按 300 年一遇复核渗透稳定

本次采用最不利海塘断面 (K7+300)，即 300 年一遇设计水位宽度最小断面进行计算。海塘计算渗透坡降 $J=0.563$ ， $J_{允}=0.466$ （流土）， $J > J_{允}$ ，不满足渗透变形稳定规范要求。

三、结论及建议

尖山段海塘现存的主要问题为：(1) 海塘顶高程较低，防御标准较低，防洪能力不足。(2) 现状海塘存在沉降，且存在进一步沉降趋势，局部塘段海塘抗滑稳定安全系数不满足设计标准。(3) 西顺堤堤脚防冲结构不满足防洪要求。(4) 海塘单一功能与快速推进的城镇建设开发需求不匹配，难满足城市化发展和人民群众对宜居生态环境的要求。(5) 工程缺乏信息化、标准化管理系统，现状工程缺乏水位、波浪等水文参数实时监测。

根据尖山段海塘现存的主要问题，提出以下建议：

- (1) 对西顺堤塘前滩地加强观测，如发生较大冲刷危及堤脚安全，应采取适当堤脚加固工程措施。
- (2) 根据规划要求，全面提升 14.4km 海塘防洪御潮能力，其海塘防潮标准提升至 300 年，并应尽可能减小超标准风暴潮对海塘造成的溃堤风险，海塘安全等级由“标准海塘”向“高标准海塘”升级；考虑到工程沿线丁坝群护滩促淤的重要性，已有丁坝进行加固，堤脚防冲薄弱点丁坝新建。
- (3) 本工程以沿江海塘为主轴，结合生态海岸带建设，保护和修复尖山滩地、治理塘后河湖水系，打造集生态保护、科普教育、科学研究、田园风光等于一体的多功能河口湿地生态先行区。

参考文献

[1] 浙江省发改委，浙江省水利厅. 关于印发《浙江省海塘安澜千亿工程建设规划》的通知[A/OL].
 [2] GB/T 51015-2014，《海堤工程设计规范》[S]. 北京：中国计划出版社，2014.
 [3] GB/T 50286-2013，《堤防工程设计规范》[S]. 北京：中国计划出版社，2013.